

Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід ХІХ ст.

Позаминуле століття дає нам перші приклади систематичного та ґрунтовного дослідження пам'яток церковної давнини. В справі вивчення київських церковних старожитностей певне підґрунтя було закладене у 1820-30-х рр. Ініціатором таких досліджень виступив митрополит Євгеній (Болховітінов). Взагалі, навколо нього в першій половині 1830-х рр. сформувався певний осередок “любителів церковної давнини”, чільну роль в якому, поруч з цим вченим ієрархом, відігравали ректори Київського університету М.О.Максимович і Київської духовної академії Інокентій (Борисов). В їхні плани входило ґрунтовне дослідження і опис давніх київських храмів, видання багатотомної “Исторической библиотеки Юго-западного края России” тощо. На жаль, плідне співробітництво цієї трійці обірвалося після смерті митрополита Євгенія. Щоправда, ректори обох київських вищих навчальних закладів ще деякий час продовжували свою діяльність в цьому напрямі. Так, заснування в Одесі Товариства історії і старожитностей дало поштовх до того, що в Києві, за ініціативою М.О.Максимовича та Інокентія Борисова почалася підготовка до заснування Товариства історії старожитностей слов'яно-російських. Був навіть розроблений статут цього товариства. Та від'їзд з Києва спочатку Інокентія, а згодом і М.Максимовича призупинив цю діяльність [1, 91]. Лише трохи згодом, у 1843 р., при канцелярії київського, подільського і волинського генерал-губернатора була заснована Тимчасова комісія для розбору давніх актів. Ця комісія, що містилась у приміщенні Київського університету, безпосередньо церковними старожитностями не займалася. Лише в 1870-х рр. при Київській духовній академії з'явилася наукова установа, головною метою якої стало дослідження, опис і збереження пам'яток церковної давнини. Однак ще задовго до цього, перебуваючи на Вологодській кафедрі, о. Інокентій (Борисов) здійснив спробу влаштувати перший в Російській імперії церковно-археологічний музей. Проте цій справі перешкодило швидке переведення преосвященного до Харківської єпархії.

Між тим, у Києві у 1840-х рр. починається активна реставрація давніх церковних пам'яток. Головним ініціатором цих реставраційних робіт можна вважати імператора Миколу І, який “відчував слабкість до мистецтва” [2, 27] і неодноразово безпосередньо втручався у процес відновлення давньоруських храмів. В 1842 р., невдоволений результатами розписів Успенського собору Києво-Печерської лаври, він розпорядився запросити академіка живопису Ф.Г.Солнцева для виправлення живопису, а також ініціював видання закону (207 стаття Будівничого статуту), за яким заборонялися будь-які переробки у давніх храмах без дозволу св. Синоду [3, 156-157]. Щоправда, це не завадило в 1851-53 рр. реставраторам на чолі зі священником І.Р.Желтонозьким фактично знищити значну частину давніх фресок Софійського собору [2, 33-34].

Взагалі, тогочасна реставрація давніх споруд та живопису провадилася досить варварськими методами. Під час таких робіт давні пам'ятки іноді просто нищилися. Як зазначав на початку ХХ ст. І.Грабар “...у Франції, Англії, Німеччині, а згодом і в Росії взялися так палко відбудовувати давні собори, замки, мури і башти, що невдовзі нічого було реставрувати і довелося звернутися до руїн, від яких залишилися тільки

підвалини, щоб під виглядом реставрації на них відродити нові споруди. За 40 років, від 30-х до 70-х років XIX ст., під час цих реставрацій у всеозброєнні науки було безповоротно загублено стільки дорогоцінних залишків старовини, скільки їх не загинуло за всі війни, які пронеслися над Європою від епохи Середніх віків” [4, 89].

Крім безцеремонного втручання представників влади у процес реставрації і неосвіченості самих реставраторів, ще однією тогочасною проблемою, яка впливала на погане збереження церковних пам’яток, слід вважати байдуже ставлення до проблеми їх збереження з боку представників Церкви. Тут можна згадати і про політику Св. Синоду, обер-прокурори якого протягом всього XIX ст. не вбачали необхідності у наданні належної освіти парафіяльним священикам, так і таку ваду Православної церкви (на яку, до речі, звертали увагу саме її представники), як відсутність православного вченого чернецтва [5, 65].

Лише в кінці 60 – на початку 70-х рр. XIX ст. у країні з’являються відповідні наукові установи, які безпосередньо займаються проблемами дослідження та збереження церковних старожитностей – церковно-археологічні товариства та комісії. В 1889 р. вони, за ініціативою Російського археологічного товариства отримали право вирішувати долю давніх церковних пам’яток, для чого були внесені відповідні зміни до Будівничого статуту.

Примітки

1. Буткевич Т., свящ. Иннокентий Борисов, бывший архиепископ Херсонский. – СПб., 1887. – 419 с.
2. Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. – М., 1986. – 382 с.
3. Лебединцев П.Г. О возобновлении стеной живописи в великой церкви Киево-Печерской лавры // Лаврский альманах. – 1999. – Вып. 2. – С. 154-157.
4. Грабарь И.Э. Реставрация у нас и на западе. – М., 1926.
5. Киприан (Керн), архимандрит. Воспоминания. – М., 2002. – 188 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

ББК 86.372я43

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліноді” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священницьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006